

УДК 595.773.4 (574+575)

Л. И. Федосеева

ДВА НОВЫХ ВИДА ЗЛАКОВЫХ МУХ РОДА *MEROMYZA* MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE) ИЗ КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИL. I. F E D O S E E V A. TWO NEW SPECIES OF CHLOROPID FLIES OF THE GENUS *MEROMYZA* MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE) FROM KAZAKHSTAN AND MIDDLE ASIA

В материалах по злаковым мухам, собранных Э. П. Нарчук в Средней Азии, оказались 2 новых вида рода *Meromyza* Mg., описания которых приводятся ниже. Типы новых видов хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР (Ленинград).

Meromyza mirabilis Fedoseeva, sp. n. (рис. 1—3).

Общая окраска зеленовато-серая.

Длина головы в профиль почти равна высоте. Лоб слабо выступающий перед глазами, его выступающая часть не длиннее 3-го членика антенн. Ширина скул перед глазами почти вдвое меньше ширины 3-го членика антенн. Профиль лица слегка выемчатый, лицо не скоплено назад, вибриссальный угол прямой. Отношение высоты щек к высоте глаза равно 1:2,5. На щеках только светлые щетинки без примеси черных. 3-й членик антенн снизу зеленоватый, сверху черный, продолговатый, его нижний край округло-выпуклый, верхний — вогнутый. Передний верхний угол 3-го членика антенн слегка заострен и приподнят. Ариста одноцветная, серебристо-белая. Щупики тонкие, палочковидные, светлые, на самом конце слегка затемненные и заостренные. Лобный треугольник светлый, неокайменный, у вершины слегка морщинистый, его высота в полтора раза превосходит основание; вершина лобного треугольника достигает переднего края глаз. Оцеллярное пятно не выходит за границы оцеллярного треугольника. Затылок светлый, без рисунка. Среднеспинка (до щитка) продолговатая; полосы среднеспинки светло-коричневые, покрытые серым налетом, средняя полоса редуцируется в предщитковой части и не переходит на щиток. Ноги целиком светлые. Задние бедра достаточно утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не менее чем втрое. Пятна на стерно- и гипоплеврах желтоватые, слабо заметные, на мезоплеврах небольшое черное пятно. Жилки крыльев светло-серые; отношение костальных отрезков равно 4:4:3.

Брюшко удлиненное, довольно узкое, светлое, без полос и перевязей. Гениталии: гипопигий самца без длинных щетинок; передние парамеры двухцветные — прозрачные, желтые, с черными склеротизованными передними концами; задние парамеры узкие, серповидные; сурстиги продолговатые прямоугольные.

Длина тела 5—6 мм.

М а т е р и а л. Голотип: ♂, Джекказганская обл., 70 км ЮЗ Саяка, сев. Прибалхашье, 26 VI 1978 (Нарчук). Паратипы: 7 ♂, 2 ♀, Джамбулская обл., оз. Балхаш, 8 км Ю Чиганака, 19 VI 1978 (Нарчук); 4 ♂, 4 ♀, Талды-Курганская обл., р. Ленсы, близ ст. Ленсы, 3 VII 1978 (Нарчук).

З а м е ч а н и я. Внешне сходен с видами группы *pratorum*, обладает серо-зеленой окраской тела, тонкими палочковидными щупиками, продолговатым узким брюшком, крупными размерами тела. В отличие от видов этой группы имеет слабо выступающий короткий лоб, прямой вибриссальный угол, совершенно иную форму гениталий самца. Надежными диагностическими призна-

ками вида являются заостренный верхний угол 3-го членика антенн, серебристо-белый цвет аристы и двухцветность передних парамер.

По некоторым признакам, в частности по заостренному впереди 3-му членику антенн, новый вид сходен с *M. longicornis* Frey, который был Фреем (Frey, 1924) выделен в отдельный род *Aschabadicola*. Однако эти виды отличаются по всем основным признакам, указанным ниже.

Рис. 1—3. *Meromyza mirabilis* sp. n.

1 — парамеры, 2 — пенис, 3 — сурстили.

Рис. 4—7. *Meromyza acutifrons* sp. n.

4 — голова сверху, 5 — парамеры, 6 — сурстили, 7 — пенис.

M. longicornis Frey

3-й членик усиков в 2.5 раза длиннее своей ширины.

Затылок с двумя черными полосами.

Щупики целиком черные.

Полосы среднеспинки черные с коричневым оттенком.

Щиток с черно-коричневой полосой.

Длина тела 3 мм.

M. mirabilis sp. n.

3-й членик усиков едва в 1.5 раза длиннее своей ширины.

Затылок светлый, без рисунка.

Щупики светлые, с затемненными вершинами.

Полосы желтые.

Щиток светлый, без полосы.

Длина тела 5—6 мм.

Meromyza acutifrons Fedoseeva, sp. n. (рис. 4—7).

Общая окраска коричневая или грязно-желтая.

Длина головы в профиль немного превышает ее высоту. Лоб заметно выступающий, его длина перед глазами превосходит длину 3-го членика антенн. Лицо скошено назад, вибриссальный угол тупой. Ширина скул равна или слегка уступает ширине 3-го членика антенн. Отношение высоты щек к высоте глаза приблизительно равно 1 : 2.25. На щеках только светлые щетинки без примеси черных. 3-й членик антенн одноцветный, едва продолговатый, прямоугольный с закругленными углами, ариста одноцветная, желтоватая. Лоб слегка заостренный (см. сверху). Лобный треугольник тонкоморщинистый, явственно окаймленный, его боковые стороны слегка волнистые, высота лобного треугольника почти в 2 раза превосходит основание, близ вершины лобный треугольник резко сужается и линейчатой вершинной частью достигает вершины лба. Щупики короткие, слегка вздутые к вершине, черные или коричневатые. Оцеллярное пятно продолговатое, довольно крупное, выходящее за границы оцеллярного треугольника и сзади соединяющееся со срединным затылочным пятном. На затылке, кроме срединного продолговатого пятна, имеются боковые треугольные пятна темно-коричневого цвета.

Среднеспинка (до щитка) слегка продолговатая; полосы среднеспинки широкие, черные, с легким налетом; средняя полоса в предщитковой части может быть коричневатой. Щиток

с широкой черной полосой. Ноги одноцветные, коричневатые, задние бедра умеренно утолщенные, их длина превосходит ширину задних бедер не более чем втрое. Крылья довольно узкие, отношение их ширины к длине равно 1 : 3; жилки крыльев коричневатые, отношение костальных отрезков равно 4 : 3 : 4. Стерноплевральное пятно целиком светло-коричневое, мезо- и гипоплевральное пятна черные.

Брюшко сверху черное, блестящее. Гениталии самца: гипопигий без длинных щетинок; парамеры сильно склеротизованные, черные, передние парамеры широкие, более или менее трапециевидные, передние концы их слегка вытянуты и отогнуты наружу; задние парамеры продолговатые, на конце закругленные. Сурстили короткие, конусовидные, на конце косо срезанные. Длина тела 3—3.5 мм.

М а т е р и а л. Голотип: ♂, Туркмения, Копетдаг, Кара-Кала, долина Сумбара, на *Erianthus*, 9 VII 1972 (Нарчук). Паратипы: 1 ♂, Кара-Кала, сад ВИР, 6 VII 1972 (Нарчук); 1 ♂, Копетдаг; Ипайкала, 30 км ЗЮЗ Бахардена, тростник, 26 VI 1972 (Нарчук) (экземпляр частично поврежден).

З а м е ч а н и я. Вид имеет своеобразной формы лобный треугольник, который на вершине резко сужается, превращаясь в узкую слабо заметную линию, достигающую переднего края лба. Форма передних парамеров подобна таковой видов группы *variegata*, но у нового вида парамеры отогнуты наружу. По всем другим основным признакам *M. acutifrons* sp. n. четко отличается от видов упомянутой группы, в том числе черным цветом щупиков, наличием полосы на щитке и др.

ЛИТЕРАТУРА

Frøy R. Eine neue paläarktische Chloropiden-Gattung (Dipt., Schizophora). — *Notulae Ent.*, 1924, 1, 3, S. 80—81.

Московский
государственный университет.

Поступила 19 XI 1985.